

ISSN (o): 3030-3362

№ 5 (14)

27.04.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

YUKLANGAN ARALASH PARABOLIK TENGLAMA UCHUN INTEGRAL SHARTLI MASALA

I.M. Mo'ydinov

Farg'ona politexnika instituti "Oliy matematika" kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada vaqt yo'nalishlari perpendikulyar bo'lgan aralash parabolik tenglama uchun integral shartli masalaning bir qiymatli yechilishi tadqiq qilingan.

Kalit so'zlar. Aralash parabolik tenglama, integral shart.

INTEGRAL CONDITIONAL PROBLEM FOR A LOADED MIXED PARABOLIC EQUATION

I.M. Muidinov

Lecturer at the Department of Higher Mathematics at Fergana Polytechnic Institute.

Abstract. This article studies a unique solution to an integral conditional problem for a mixed parabolic equation with perpendicular time directions.

Keywords. Mixed parabolic equation, integral condition.

D orqali $y=0$, $y=h$ va $x=-T$ to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan yarim polosani belgilaylik, bu yerda $h=const>0$, $T=const>0$. Bu sohada quyidagi yuklangan tenglamani qaraylik:

$$0 = Lu \equiv \begin{cases} L_1 u \equiv u_{xx} - u_y - \lambda \frac{d}{dy} u(0, y), & (x, y) \in D_1 = D \cap (x > 0), \\ L_2 u \equiv u_{yy} + u_x, & (x, y) \in D_2 = D \cap (x < 0), \end{cases}$$

bu yerda λ – berilgan haqiqiy son.

$Lu=0$ – D sohada aralash parabolik tenglama bo'lib, D_1 sohada to'g'ri parabolik, D_2 sohada esa teskari parabolikdir. Aralash parabolik tenglamalar uchun chegaraviy masalalar birinchi bo'lib fransuz matematigi Mario Jevre [1] tomonidan o'rganilgan. Keyinchalik, tadqiqotchilar tomonidan aralash parabolik

tenglamalar uchun lokal va nolokal masalalar o‘rganishga bo‘lgan qiziqish ortdi. Jumladan, [2] ishda vaqt yo‘nalishlari almashinuvchi aralash parabolik tenglama uchun Jevre masalasi tadqiq qilingan bo‘lsa, [3] ishda aralash parabolik tenglama uchun turli lokal va nolokal shartli masalalar qo‘yilgan va o‘rganilgan. A.M.Naxushevning [4] ishi esa xarakteristik formalari o‘zgaruvchi ikkinchi tartibli parabolik tenglamalar uchun korrekt masalalar qo‘yish va masalalar korrektiligi uchun zaruriy va yetarli shartlar aniqlashga bag‘ishlangan.

So‘ngi vaqtlarda tadqiqotchilar tomonidan kasr tartibli differensial operatorlarni o‘z ichiga oluvchi aralash parabolik tenglamalar uchun ham tadqiqotlar olib borilmoqda. Jumladan, [5] ishda ikkinchi tartibli aralash parabolik tenglama uchun Jevre masalasi o‘rganilgan bo‘lsa, [6] ishda to‘rtinchi tartibli aralash parabolik tenglama uchun masalalar spektral analiz usuli bilan tadqiq qilingan.

Yuqoridagi ishlarda qaralayotgan tenglamalarning vaqt yo‘nalishlari kollinear bo‘lib, vaqt yo‘nalishlari kollinear bo‘lmagan aralash parabolik tenglamalar uchun masalalar kam o‘rganilgan. [7] ishda vaqt yo‘nalishlari perpendikulyar bo‘lgan aralash parabolik tenglama uchun nolokal shartli masalalar tadqiq qilingan bo‘lsa, [8],[9] ishlarda kasr tartibli differensial operatorlarni o‘z ichiga oluvchi aralash parabolik tenglamalar uchun turli nolokal shartli masalalar o‘rganilgan.

Mazkur maqolada vaqt yo‘nalishlari perpendikulyar bo‘lgan yuklangan aralash parabolik tenglama uchun bir integral shartli masalaning bir qiymatli yechilishi tadqiq qilinadi.

I masala. D sohaning yopig‘ida aniqlangan, uzluksiz va chegaralangan shunday $u(x, y)$ funksiya topilsinki, u D_1 va D_2 sohalarda mos ravishda $L_1u = 0$ va $L_2u = 0$ tenglamalarni hamda quyidagi shartlarni qanoatlantirsin:

$$\lim_{x \rightarrow -0} u_x(x, y) = \lim_{x \rightarrow +0} u_x(x, y), \quad 0 < y < h;$$

$$u(x, 0) = \varphi_1(x), \quad 0 \leq x < +\infty; \quad (1)$$

$$u(x, 0) = \varphi_2(x), \quad -T \leq x \leq 0; \quad (2)$$

$$u(x, h) = a(x) \int_0^h u(x, y) dy + \varphi_3(x), \quad -T \leq x \leq 0, \quad (3)$$

bu yerda $a(x)$ va $\varphi_j(x), j = \overline{1, 3}$, – berilgan uzluksiz funksiyalar bo‘lib, $\varphi_1(0) = \varphi_2(0)$.

Qo‘yilgan masalaning yechimi mavjud va yagonaligini isbotlaymiz. I masalaning $u(x, y)$ yechimi mavjud bo‘lsin deb faraz qilaylik Masala shartlariga asoslanib,

$$u(-0, y) = u(+0, y) = \tau(y), \quad 0 \leq y \leq h; \quad (4)$$

$$\lim_{x \rightarrow -0} u_x(x, y) = \lim_{x \rightarrow +0} u_x(x, y) = \nu(y), \quad 0 < y < h \quad (5)$$

belgilashlarni kiritaylik.

Ma’lumki, $L_1 u = 0$ tenglamaning D_1 sohaning yopig‘ida aniqlangan, uzluksiz, chegaralangan hamda (1) va $\lim_{x \rightarrow +0} u_x(x, y) = \nu(y), 0 \leq y \leq h$ shartlarni qanoatlantiruvchi yechimi quyidagi ko‘rinishda aniqlanadi [7]:

$$u(x, y) = \int_0^{+\infty} \varphi_1(\xi) G(x, \xi; y) d\xi - \int_0^y \nu(\eta) G(x, 0, y - \eta) d\eta + \int_0^y \int_0^{+\infty} \tau'(\eta) G(x, \xi, y - \eta) d\xi d\eta, \quad (6)$$

bu yerda

$$G(x, \xi, y) = \frac{1}{2\sqrt{\pi y}} \left\{ \exp\left[-\frac{(x - \xi)^2}{4y}\right] + \exp\left[-\frac{(x + \xi)^2}{4y}\right] \right\}.$$

(6) formulada $x \rightarrow +0$ da limitga o‘tamiz. U holda

$$\int_0^{+\infty} G(0; \xi, y - \eta) d\xi = 1$$

tenglikni e’tiborga olgan holda quyidagi tenglikka ega bo‘lamiz:

$$\tau(y) = -\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^y v(\eta)(y-\eta)^{-1/2} d\eta + \int_0^{+\infty} G(0; \xi, y) \varphi_1(\xi) d\xi + \lambda \int_0^y \tau'(\eta) d\eta. \quad (7)$$

(7) tenglikni kasr tartibli integral operator ko‘rinishidan [10] foydalanib va $\tau(0) = \varphi_1(0)$ ekanligini e‘tiborga olib, quyidagicha yozib olamiz:

$$(1-\lambda)\tau(y) = -D_{0y}^{-1/2}v(y) + F(y), \quad (8)$$

bu yerda

$$F(y) = \int_0^{+\infty} G(0, \xi, y) \varphi_1(\xi) d\xi - \lambda \varphi_1(0).$$

(8) tenglikning har ikki tomoniga $D_{0y}^{1/2}$ differensial operatorni tatbiq qilib va $D_{0y}^{1/2} D_{0y}^{-1/2} g(y) = g(y)$ formulani e‘tiborga olib [10], ushbu tenglikka ega bo‘lamiz:

$$v(y) = -(1-\lambda)D_{0y}^{1/2}\tau(y) + D_{0y}^{1/2}F(y). \quad (9)$$

(9) – noma‘lum $\tau(y)$ va $v(y)$ funksiyalar orasidagi D_1 sohadan olingan funksional munosabatdir.

Endi masala shartlarini va (4),(5) belgilashlarni hisobga olib, $L_2u = 0$ tenglama va (2), (3) shartlarda x ni nolga intiltiramiz. Natijada

$$\tau''(y) + v(y) = 0, \quad 0 < y < h \quad (10)$$

tenglama va quyidagi shartlarga ega bo‘lamiz:

$$\tau(0) = \varphi_1(0), \quad \tau(h) = a(0) \int_0^h \tau(y) dy + \varphi_3(0). \quad (11)$$

(9) tenglikni e‘tiborga olsak, (10) tenglikdan $\tau(y)$ noma‘lum funksiyaga nisbatan

$$\tau''(y) = \frac{1-\lambda}{\sqrt{\pi}} \frac{d}{dy} \int_0^y (y-t)^{-1/2} \tau(t) dt + F_1(y) \quad (12)$$

ko‘rinishdagi integro-differensial tenglamaga ega bo‘lamiz, bu yerda

$$F_1(y) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \frac{d}{dy} \int_0^y (y-t)^{-1/2} F(t) dt.$$

Shunday qilib qo'yilgan masala (12) tenglamaning (11) shartlarni qanoatlantiruvchi yechimini topish masalasiga ekvivalent (yechimga ega bo'lish ma'nosida) keltirildi. Agar {(12),(11)} masaladan $\tau(y)$ ni bir qiymatli aniqlasak, u holda $v(y)$ funksiya (9) tenglik bilan aniqlanadi. Shundan so'ng masalaning yechimi D_1 sohada (6) formula bilan D_2 sohada esa $L_2 u = 0$ tenglama uchun birinchi chegaraviy masalaning yechimi sifatida aniqlanadi.

Shuning uchun bundan buyon {(12),(11)} masalaning bir qiymatli yechilishi masalasi bilan shug'ullanamiz.

Bu yerda quyidagi ikki holni qaraymiz:

1-hol. $\tau(y)$ $\lambda = 1$;

2-hol. $\lambda \neq 1$.

Dastlab, 1-holni qaraylik. Bu holda (12) tenglama

$$\tau''(y) = F_1(y) \quad (13)$$

ko'rinishda bo'lib, uni ketma-ket ikki marta integrallab va $\tau(0) = \varphi_1(0)$ ekanini e'tiborga olib, $\tau(y)$ funksiyani quyidagi ko'rinishda topamiz:

$$\tau(y) = \int_0^y (y-t) F_1(t) dt + Cy + \varphi_1(0), \quad (14)$$

bu yerda C – ixtiyoriy noma'lum son.

C noma'lumni topish maqsadida (14) formula bo'yicha $\tau(h)$ va $\int_0^h \tau(y) dy$

larni hisoblaymiz:

$$\tau(h) = \int_0^h (h-t) F_1(t) dt + hC + \varphi_1(0),$$

$$\int_0^h \tau(y) dy = \frac{1}{2} \int_0^h (h-t)^2 F_1(t) dt + \frac{h^2 C}{2} + \varphi_1(0)h.$$

Bularni (11) shartlarning ikkinchisiga qo'yib, quyidagi tenglikka kelamiz:

$$C \left[a(0) \frac{h}{2} - 1 \right] h = \int_0^h (h-t) F_1(t) dt - \frac{a(0)}{2} \int_0^h (h-t)^2 F_1(t) dt + \\ + [1 - a(0)h] \varphi_1(0) - \varphi_3(0). \quad (15)$$

Agar $a(0)$ va h sonlar uchun quyidagi tengsizlik

$$a(0) \neq \frac{2}{h} \quad (16)$$

bajarilgan bo'lsa, (15) tenglikdan C noma'lum son bir qiymatli topiladi. C noma'lumning topilgan qiymatini (14) tenglikka qo'ysak, $\tau(y)$ funksiya ma'lum bo'ladi. $\tau(y)$ ning topilgan qiymatini (9) tenglikka qo'yib, $\nu(y)$ funksiyani aniqlaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gevrey M. Sur les equations aux derivees partielles du type parabolique // J.Math. Appl.1913, T.9,Sec.6.-P. 305-475.
2. Кереев А.А. Об одной краевой задаче Жевре для параболического уравнения с знакопеременным разрывом первого рода у коэффициента при производной по времени // Дифференциальные уравнения.-Минск. 1974, Т.10, N1.-С.69-77.
3. Акбарова М.Х. Нелокальные краевые задачи для параболических уравнений смешанного типов. Автореферат на соискание ученой степени

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 05 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 05 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 05 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

